

QUYI CHOTQOL GES QURILISHIGA MILLIY INNOVATSION YONDASHUV

Ikrom KULDOSHOV	“O‘zbekgidroenergo” AJ Kapital qurilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi
G‘ayrat NURIMBETOV	“Gidroproyekt” AJ TLTB bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari

Annotatsiya. Maqolada “O‘zbekgidroenergo” AJ tomonidan amalga oshirilayotgan “Quyí Chotqol daryosida Quyí Chotqol GES qurilishi investitsiya loyihasi”ning ilmiy-texnik xususiyatlari, zamonaviy gidroenergetikamizdagi o‘rni va ahamiyati, mazkur loyihaga milliy innovatsion yondashuv, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlaridagi mahalliyashtirish masalalari batafsil yoritilgan. Xususan, Quyí Chotqol daryosining geologik va gidrologik jihatlari, qurilish obyektida barpo etilayotgan Yuvish galereyasi materiallarini ishlab chiqarishning yangi milliy texnologik tadqiqot jarayonlari hamda xulosa va natijalar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gidrotexnika inshootlari, gidrologik kuzatishlar, suv sarfi, cho‘yan plita, beton ishlari, beton mustahkamligi, kimyoviy mineral.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ НИЖНЕ-ЧАТКАЛЬСКОЙ ГЭС

Ikrom KULDASHOV,
Ведущий специалист управления
капитального строительства
АО «Узбекгидроэнерго»

Гайрат НУРИМБЕТОВ,
Заместитель начальника отдела
АО «Гидропроект»

Аннотация. В статье подробно освещены научно-технические особенности «Инвестиционного проекта по строительству Нижне-Чаткальской ГЭС на реке Нижний Чаткал», реализуемого АО «Узбекгидроэнерго», его место и значение в современной гидроэнергетике Узбекистана, национальный инновационный подход к данному проекту, вопросы локализации в процессах производства строительных материалов. В частности, представлены геологические и гидрологические аспекты реки Нижний Чаткал, новые национальные технологические процессы исследования и производства материалов для промывочной галереи, строящейся на объекте, а также анализ выводов и результатов.

NATIONAL INNOVATIVE APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF THE LOWER CHATKAL HPP

Ikrom KULDASHOV,
Lead Specialist of the Capital
Construction Department at
JSC “Uzbekgidroenergo”

Gayrat NURIMBETOV,
Deputy Head of the Department of TLTB
of JSC “Hydroproject”

Abstract. The article details the scientific and technical features of the “Investment Project for the Construction of the Lower Chatkal Hydroelectric Power Plant on the Lower Chatkal River”, implemented by JSC Uzbekhydroenergo, its place and significance in modern Uzbekistan’s hydropower sector, the national innovative approach to this project, and issues of localization in construction material production processes. In particular, the article presents the geological and hydrological aspects of the Lower Chatkal River, new national technological processes for research and production of materials for the flushing gallery being constructed at the site, as well as an analysis of conclusions and results.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, гидрологические наблюдения, расход воды, чугунная плита, бетонные работы, прочность бетона, химические минералы.

Keywords: hydraulic structures, hydrological observations, water flow rate, cast iron plate, concrete works, concrete strength, chemical minerals.

Gidrotexnika inshootlarini qurishda dastavval tanlangan joyning tabiati, iqlimi, gidrologiyasi, grunt hamda tog' jinslarining joylashuvi va xususiyatlarini o'rganish kabi ishlar juda muhim sanaladi. Chunki, ushbu o'rganishlar va muhandislik-qidiruv ishlari asosida gidrotexnika inshootlarining parametrlari ilmiy-texnik hisob-kitoblar hamda matematik modellar bilan ishlab chiqiladi. "O'zbekgidroenergo" AJ tashabbusi bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida "Chotqol daryosida Quyi Chotqol GES qurilishi" investitsiya loyihasini amalga oshirish doirasida gidrotexnik inshootlarni qurish borasida bir qator unikal loyihaviy texnik yechimlar qabul qilingan. Mazkur qurilish obyektidagi Yuvish galereyasi shular jumlasidan.

Ko'p yillik gidrologik kuzatishlar natijasi shuni anglatadi-ki, Bo'stonliq tumanidan oqib o'tuvchi Chotqol daryosi respublikamiz hududidagi mavjud daryolar orasida eng yiriklaridan biri hisoblanadi. Uning maksimal suv sarfi 1969-1970-yillardagi gidrologik kuzatishlar davomida aniqlangan va mos ravishda may oyida – 569, iyun oyida esa – 675 ni tashkil etgan (1-jadval). Yiliga o'rtacha 3-4 mlrd. suv oqimi Chorbog' suv omboriga borib quyiladi va keyinchalik Chirchiq daryosi orqali boshqa daryo va kanallarga ajraladi. Bunday katta hajmdagi suv oqimi o'zi bilan har xil turdagi toshqoldiq, shlam (loyqa), cho'kindilarni olib keladi va bu toshqoldiq hamda cho'kindilar yillar davomida daryo oqimi bo'ylab to'siq bo'luvchi gidrotexnik inshootlarda yig'ilib boradi, shu jumladan, qurilayotgan Quyi Chotqol to'g'onida ham.

1-jadval

Chotqol daryosining maksimal va 10 yillik suv sarfi to'g'risida

Yillar	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	O'rtacha
1969/70	224	569	675	512	257	114	96	87	55	47	50	53	228
10 yillik													
2013/14	132	201	287	161	111	68	55	45	43	42	38	49	103
2014/15	133	361	294	148	83	61	60	53	44	44	43	54	115
2015/16	144	284	297	172	87	68	67	69	61	59	59	90	121
2016/17	146	310	385	249	140	80	73	65	70	57	66	71	143
2017/18	288	545	514	365	197	131	86	59	62	54	48	99	204
2018/19	160	232	276	141	55	62	59	56	49	35	34	45	100
2019/20	219	323	404	279	120	89,6	66,8	55,7	47,6	44,9	47,6	70,1	147
2020/21	120	207	222	136	105	71,8	45,9	40,9	38,3	36,2	34,7	42,8	92
2021/22	86,9	231	181	96,1	63	46,9	42,3	36,8	33,1	31,2	28,3	52,2	77
2022/23	163	219	221	148	67,5	59,7	52,7	52	44,4	34,9	33,7	45,9	95
O'rtacha	159	291	308	190	103	74	61	53	49	44	43	62	120
MAKS	288	545	514	365	197	131	86	69	70	59	66	99	204
MIN	87	201	181	96	55	47	42	37	33	31	28	43	77

qalinligi 40 mm bo'lgan cho'yan plitalar bilan qoplangan (2-rasm). Cho'yan plitalar – yemirilishga chidamli, uzoq muddat xizmat qiluvchi material hisoblanadi. Uning odatiy po'latdan asosiy farqlari: tarkibidagi uglerod nisbatan ko'p (2%-4 %), eritish jarayonidan so'ng asboblari bilan ishlov berilmasdan tayyorlangan shakllarga quyiladi, korroziyaga chidamliligi yuqori.

Cho'yan plitalar konstruksiyasi zarurat tug'ilganda ularni yangisiga almashtirish imkoniyatiga ega qilib ishlab chiqariladi. Mazkur cho'yan plitalar "Quyuv-mexanika zavodi" AJga qarashli metallurgiya zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan.

Yuvish galereyasining cho'yan plitalar montaj qilingan qismida beton ishlarini amalga oshirish uchun oqimchan SCC (Self-Compacting Concrete) M300 markali beton tanlangan. Oqimchan betonning oquvchanligi yuqori hamda o'zining vazni ta'siri ostida tarqaladi va zichlashadi. Beton ishlarini sifatli bajarish hamda cho'yan plitalar ortida ortiqcha havo qolib ketmasligini oldini olish maqsadida loyiha hujjatiga asosan cho'yan plitalar markazi kesik konus shaklida (yuqori qismi diametri – Ø30mm, quyi qismida diametri – Ø50mm) tekishlar bilan ishlab chiqarilgan.

Galereyaning cho'yan plitalardan xoli bo'lgan yuqori qismida yemirilishga chidamli hamda mustahkamlik darajasi yuqori bo'lgan M800 markali (B60) betondan foydalanilgan. Mazkur turdagi beton ishlarini amaliyotda qo'llash

maxsus tayyorgarlik va laboratoriya sinovlarini o'tkazish kabi tadbirlarni bajarishni talab etadi. Betonning yemirilishga chidamliligini baholash maxsus laboratoriya usullari yordamida amalga oshiriladi.

“O‘zbekgidroenergo” AJ tarkibiga kiruvchi “Gidroproyekt” AJ huzuridagi Laboratoriyada B60 sinfiga mansub bir qator beton namunalari laboratoriya sinovlaridan o'tkazildi. Sinovlar 4 xil yo‘nalishda olib borildi. Bular beton – mustahkamligi, suv o'tkazmasligi, ishqalanishga chidamliligi va muzlashga bardoshliligi. Quyida beton namunalarning mustahkamligini aniqlashdagi natijalar keltirilgan.

2-jadval

№	Sement turi va markasi	1 m ³ beton mahsuloti uchun ishlatilgan materiallar, kg						Natija, MPa		
		Sement	Qum	Sheben	AMD-6	Suv	Polikon-R	3 kunlik	7 kunlik	28 kunlik
1	SEM I 52,5N	450	940	770	64	165	7,2	36,5	59,6	61,1
2		450	950	800	80	150	9,0	40,2	61,6	63,4
3		450	940	725	64	155	9,0	42,7	64,8	67,1
4	SEM I 42,5N	480	906	717	60	162	7,2	43,4	49,2	55
5		480	880	889	60	163	6,3	42,1	48,5	54

3-jadval

№	Sement turi va markasi	1 m ³ beton mahsuloti uchun ishlatilgan materiallar, kg						Natija, MPa		
		Sement	Qum	Sheben	Mikrosilika	Suv	Polikon-R	3 kunlik	7 kunlik	28 kunlik
1	SEM I 52,5N	440	900	1020	36	80	8,8	53,4	65,3	77,3
2		480	930	850	38	114	9,6	41,9	54,25	67,3
3		430	980	880	34,4	103	8,6	53,5	64,5	68,8
4		400	1020	900	40	93	8,0	56,8	69,48	76,8
5		400	1020	900	48	88	8,0	51,4	61,95	64,7
6		450	980	890	40	86	9,0	56,34	72,4	77,1
7		515	820	910	-	205	-	32,4	38,5	47,3

Quyida faollashtirilgan mineral qo‘shimcha (AMD-6), mikrosilika va hech qanday qo‘shimchalarsiz tayyorlangan beton namunalarning mustahkamligi o‘sib borish grafigi solishtirish uchun keltirilgan.

Beton mustahkamligini oshirishda asosiy toʻldiruvchilardan biri – kimyoviy qoʻshimchalar hisoblanadi. Beton mustahkamligini aniqlashda tayyorlangan namunalar asosan sement turi va kimyoviy qoʻshimchalari bilan farqlanadi. Natijalardan koʻrishimiz mumkinki, mikrosilika (mikrokremnezyom) qoʻshimchasi yordamida yuqori darajadagi mustahkamlik koʻrsatkichlariga erishilgan (2-jadval).

Mikrokremnezyom (MK-85) ultradispers holatdagi, sferik shakldagi juda mayda zarrachalardan tashkil topgan kimyoviy mineral hisoblanib, metallurgiya zavodlaridagi pechlarni tozalash jarayonida olinadi. Yuqorida keltirilgan natijalarni olishda foydalanilgan mikrokremnezyom mahalliy zavod – “Oʻzmetkombinat” AJ metallurgiya zavodidan yetkazib berilgan. Beton namunalaridagi sement “Ohangaronsement” AJ korxonasining “AKKERMAN cement” I 52,5N klassdagi portlandsementi hisoblanadi.

Suv o'tkazmaslik ko'rsatkichlarini aniqlashda 6 dona beton namunalari silindr shaklda tayyorlanadi hamda GOST 12730.5-2018 standart asosida laboratoriya sinovlari amalga oshiriladi. Har birining zichligi $2,43 \text{ kg/sm}^3$ bo'lgan silindrlarda o'tkazilgan sinov natijalari quyidagicha ko'rsatilgan.

Laboratoriya sinovini o'tkazishda standartga muvofiq har beton namunasiga maxsus uskuna orqali 0,2 MPa dan boshlab avtomatik tarzda bosim ostida suv yuboriladi va bosim har 16 soatda ko'tarib boriladi. Namunalar 1,8 MPa suv bosimiga bardosh berdi va GOST 12730.5-2018 standartining 3-ilovasiga asosan beton suv o'tkazmaslik ko'rsatkichi W18 markasi bilan tavsiflandi.

GOST 12730.5-2018 3-jadvali

Bosim, MPa	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
Suv o'tkazmaslik bo'yicha beton markasi	W2	W4	W6	W8	W10	W12	W14	W16	W18

Suv o'tkazmaslik bo'yicha erishilgan natijalar asosida filtratsiya koeffitsiyentini aniqlash imkoniyati mavjud bo'lib, u sm/s ni tashkil etadi.

Mustahkamligi yuqori bo'lgan beton yemirilishga chidamliligini tekshirishga oid laboratoriya sinovlari GOST 13087-2018 standarti asosida 2 yo'nalishda o'tkazildi:

massa o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilikni aniqlash;

namuna balandligi o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilikni aniqlash.

Namunalar GOST 13087-2018 standartiga muvofiq $70*70*70 \text{ mm}$ o'lchamdagi kub shaklida tayyorlandi va laboratoriya sinovlari o'tkazildi. Quyidagi jadvallarda 2 yo'nalishda o'tkazilgan sinov natijalari keltirilgan:

Beton namunalarining massa o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilik markasini aniqlash

Namuna	Sinovdan oldingi massa, g	Sinovdan keyingi massa, g	Yemirilishga chidamlilik markasi, g/sm^2
1	788	771	0,35
2	838	827	0,22
3	816	802	0,29
4	824	806	0,37
O'rtacha			0,31

Beton namunalarining balandligi o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilik markasini aniqlash

Namuna	Sinovdan oldingi balandlik, mm	Sinovdan keyingi balandlik, mm	Yemirilishga chidamlilik markasi, $\Delta l/mm$
1	70,08	69,49	0,295
2	70,25	69,80	0,225
3	69,94	69,36	0,290
4	70,13	69,58	0,275
O'rtacha			0,271

Yemirilishga chidamlilik markalari laboratoriya sinovlari natijalari GOST 13087-2018 standartining 1-2-jadvallariga asosan quyidagicha:

massa o'zgarishi bo'yicha marka – **G1**;

balandligini o'zgarishi bo'yicha marka – **A1,5**.

GOST 13087-2018 1-jadvali

Massa o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilik, g/sm ²	<0,7	0,7<0,8	0,8<0,9
Massa o'zgarishi bo'yicha yemirilish markasi, G	G1	G2	G3

GOST 13087-2018 2-jadvali

Balandlik o'zgarishi bo'yicha yemirilishga chidamlilik, $\Delta l/mm$	4,4 dan 3,0 gacha	3,0 dan 2,4 gacha	2,4 dan 1,8 gacha	1,8 dan 1,2 gacha	1,2 dan 0,6 gacha	0,6 dan 0,3 gacha	0,3 dan past
Balandlik o'zgarishi bo'yicha yemirilish markasi, A	A22	A15	A12	A9	A6	A3	A1,5

Betonning muzlashga chidamliligini aniqlash bo'yicha laboratoriya sinovlari GOST 7473-2010 standarti talablari asosida tashkil etilgan. Natijada beton namunalari 325 siklga bardosh berganligi, bu esa uning muzlashga chidamlilik markasiga tengligini ko'rsatadi.

Yuvish galereyasida foydalanilgan B60 sinfidagi beton retsepturasi o'tkazilgan laboratoriya sinovlari natijalariga asoslangan holda ishlab chiqildi.

Beton sinfi	W	F	1 m ³ beton zichligi, kg/m ³	Sement turi va markasi	1 m ³ beton mahsuloti uchun ishlatilgan materiallar, kg					
					Sement	Qum	Sheben	Mikrosilika	Suv	Polikon-R
B60	18	300	2476	SEM I 52,5N	440	900	1020	36	80	8,8

Texnik iqtisodiy asosnomaga muvofiq Quyi Chotqol gidrotexnik inshooti Chotqol daryosidagi toshqoldiq, shlam hamda cho'kindilarni har yili Yuvish galereyasi orqali quyi byefga yo'naltirishi belgilangan. Mazkur tadbirlarni amalga oshirishda oqizib yuboriladigan toshqoldiq hamda cho'kindilar quyi byefda to'planib qolmasligi va bu bilan gidroagregatlar ishlash davrida ortiqcha tirgak (podpor) bo'lmasligi uchun Loyiha hujjatlariga asosan suv olib ketuvchi kanalidagi qismi nisbatan uzun, ya'ni 49 m qilib ishlab chiqilgan.

Ekspluatatsiya davrida Yuvish galereyasining kontakt yuzasiga yillar davomida tushadigan gidrostatik bosim cho'yan plitalar, yemirilshiga chidamli beton va galereyaning zatvor hamda ularning metall qoplamalariga ma'lum miqdorda ta'sir o'tkazishi mumkin. Galereyani doimiy nazorat qilib borish va profilaktik tadbirlarni amalga oshirish uchun to'g'on qismida 3 ta zatvor -1-Shandor, 2-Avariya-ta'mir zatvori, 3-ishchi (asosiy) zatvori, GES binosi qismida 1 ta yassi zatvor va suv olib ketuvchi kanalda 1 ta shandor o'rnatiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, Quyi Chotqol Yuvish galereyasi O'rta Osiyo davlatlari orasida analogi uchramaydigan suv o'tkazish gidrotexnik inshooti hisoblanadi va Yangi O'zbekiston qurilish sohasidagi yangi bosqich desak mubolag'a bo'lmaydi. Galereyaning unikal inshoot hisoblanishi quyidagilarga asoslangan:

- cho'yan plitalar o'rnatilishi va zarurat tug'ilganda ularni yangisiga almashtirish imkoniyatining mavjudligi;
- yemirilishga chidamli, mustahkamligi yuqori bo'lgan M800 markali betonning qo'llanilishi;
- ekspluatatsiya davrida 3 ta zatvor va 2 ta shandorning avariya-ta'mir vaqtlarida xavfsiz ish tashkil etish imkoniyatini berishi;
- to'g'on qismidagi avariya-ta'mir zatvori va ishchi zatvorining ost qismini yuvish imkoniyati mavjudligi.